

РАЗРАБОТКА СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ МАСКИ И ЛИЦА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ахмет Кутлымуратов¹, Гулзира Халдарова².

¹ Студент 3-курса Нукусский Филиал Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий, aqutlimuratov333@gmail.com

² Учитель-стажер кафедры Компьютерные системы Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий, khaldarovagulzira91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854441>

Аннотация: Статья посвящена разработке системы обнаружения лицевых масок в условиях пандемии. Используя систему обнаружения лицевых масок, можно контролировать, носят ли люди маски или нет. Здесь для обнаружения изображений используется алгоритм HAAR-CASACADE. Сопоставляя с другими существующими алгоритмами, этот классификатор обеспечивает высокую скорость распознавания даже при различных выражениях, эффективный выбор признаков и низкий набор ложноположительных признаков. Модель обучается по изображению маски лица и изображению без маски лица.

Ключевые слова: HAAR-CASACADE, обнаружение маски, CNN алгоритм.

Введение

В целях обеспечения макроэкономической стабильности, бесперебойной работы отраслей и сфер экономики, стимулирования внешнеэкономической деятельности, эффективной социальной поддержки населения в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и других глобальных рисков, недопущения резкого снижения доходов населения страны: Глобальная пандемия COVID-19 в условиях сложившейся эпидемии опасного заболевания во всем мире. Ношение лицевой маски поможет предотвратить распространение инфекции и предотвратит заражение человека любыми переносимыми по воздуху инфекционными микробами. Используя систему обнаружения лицевых масок [1,2], можно контролировать, носят ли люди маски или нет.

Здесь для обнаружения изображений используется алгоритм HAAR-CASACADE. Система каскадного классификатора на основе признаков HAAR использует только 200 признаков из 6000 признаков, что обеспечивает уровень распознавания 85-95%. В соответствии с этой мотивацией мы требуем обнаружения масок как уникальной системы общественного здравоохранения во время глобальной пандемии эпидемии COVID-19.

Основная часть

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, до сих пор непрерывно распространяется по всему миру. Влияние COVID-19 коснулось практически всех секторов развития. Система здравоохранения переживает кризис. В этой статье мы предлагаем систему, которая ограничивает рост COVID-19, обнаруживая людей, которые не носят лицевых масок, в сети умного города, где все общественные места контролируются камерами замкнутого телевидения (CCTV). При обнаружении человека без маски

соответствующий орган информируется через городскую сеть. Архитектура глубокого обучения обучается на наборе данных, состоящем из изображений людей в масках и без них, собранных из различных источников. Обученная архитектура достигла точности 98,7% [3,4,5] при различении людей с лицевой маской и без лицевой маски для ранее невидимых тестовых данных. Проблема обнаружения лиц была решена с использованием многозадачной каскадной сверточной нейронной сети (MTCNN) [6]. Затем выполняется извлечение черт лица с использованием модели встраивания Google Face Net.

1. Эта система способна обучать набор данных как людей в масках, так и без масок.
2. После обучения модели система может предсказать, носит ли человек маску или нет.
3. Он также может получить доступ к веб-камере и предсказать результат.

Блок-схема системы обнаружения лицевых масок представлена в рис (1).

Рис. 1. Блок-схема системы обнаружения лицевых масок

Процесс распознавания лицевых масок осуществляется с помощью модел CNN. Эта модель CNN построена с использованием платформы Tensorflow и библиотеки OpenCv, которая широко используется для приложений реального времени. Эта модель также может быть использована для разработки полноценного программного обеспечения для сканирования каждого человека, прежде чем он сможет войти в общественное собрание.

Для распознавания лицевых масок выполняем следующие этапы:

Визуализация данных — на первом этапе давайте визуализируем общее количество изображений в нашем наборе данных в обеих категориях. Мы видим, что в классе «да» 690 изображений, а в классе «нет» — 686 изображений.

Увеличение данных — на следующем шаге мы расширяем наш набор данных, чтобы включить больше изображений для нашего обучения. На этом этапе увеличения данных мы поворачиваем и переворачиваем каждое изображение в нашем наборе данных.

Разделение данных — на этом этапе мы разделяем наши данные на обучающий набор, который будет содержать изображения, на которых будет обучаться модель CNN, и тестовый набор с изображениями, на которых будет тестироваться наша модель.

Построение модели — на следующем шаге мы строим нашу последовательную модель CNN с различными слоями, такими как Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dropout и Dense.

Обучение модели CNN — этот шаг является основным, когда мы помещаем наши изображения в обучающий набор и тестовый набор для нашей последовательной модели, которую мы построили с использованием библиотеки keras. Мы обучили модель 30 эпохам (итерациям). Однако мы можем тренироваться для большего количества эпох, чтобы достичь более высокой точности, чтобы избежать переобучения.

Рис. 2. Предварительное обучение модели CNN

Маркировка информации — после построения модели мы маркируем две вероятности для наших результатов. ['0' как 'без_запроса' и '1' как 'с_маской']. Я также устанавливаю цвет граничного прямоугольника, используя значения RGB.

Импорт программы обнаружения лиц — после этого мы намерены использовать ее, чтобы определить, носим ли мы маску для лица, с помощью веб-камеры нашего ПК. Для этого, во-первых, нам нужно реализовать распознавание лиц. В этом я использую каскадные классификаторы на основе признаков HAAR для определения черт лица.

Обнаружение лиц с масками и без них — на последнем этапе мы используем библиотеку OpenCV для запуска бесконечного цикла для использования нашей веб-камеры, в которой мы обнаруживаем лицо с помощью каскадного классификатора и результат эксперимента показано на рис 3.

Рис. 3. Результат обнаружение лиц с масками и без них

Заклучение

По мере того, как технологии расцветают с новыми тенденциями, доступность, поэтому у нас есть новый детектор маски для лица, который может внести свой вклад в общественное здравоохранение. Мы использовали OpenCV, тензорный поток и CNN, чтобы определить, носят ли люди маски для лица или нет. Модели тестировались с изображениями и видеопотоками в реальном времени. Достигается точность модели, и оптимизация модели является непрерывным процессом, и мы строим высокоточное решение путем настройки гиперпараметров. Эту конкретную модель можно использовать в качестве варианта использования периферийной аналитики. В качестве будущей работы мы можем интегрировать обнаружение лиц с рекомендательной системой, используя предложенные методы [7,8,9].

REFERENCES

1. Dostdar Hussain, Muhammad Ismail, Israr Hussain, Roobaea Alroobaea, Saddam Hussain, Syed Sajid Ullah, "Face Mask Detection Using Deep Convolutional Neural Network and MobileNetV2-Based Transfer Learning", Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 2022, Article ID 1536318, 10 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/1536318>
2. A. Das, M. Wasif Ansari and R. Basak, "Covid-19 Face Mask Detection Using TensorFlow, Keras and OpenCV," 2020 IEEE 17th India Council International Conference (INDICON), New Delhi, India, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/INDICON49873.2020.9342585.
3. Abdusalomov, A.; Baratov, N.; Kutlimuratov, A.; Whangbo, T.K. An Improvement of the Fire Detection and Classification Method Using YOLOv3 for Surveillance Systems. Sensors 2021, 21, 6519. <https://doi.org/10.3390/s21196519>.
4. Abdusalomov, A.B.; Mukhiddinov, M.; Kutlimuratov, A.; Whangbo, T.K. Improved Real-Time Fire Warning System Based on Advanced Technologies for Visually Impaired People. Sensors 2022, 22, 7305. <https://doi.org/10.3390/s22197305>.

5. Makhmudov, F.; Kutlimuratov, A.; Akhmedov, F.; Abdallah, M.S.; Cho, Y.-I. Modeling Speech Emotion Recognition via Attention-Oriented Parallel CNN Encoders. *Electronics* 2022, 11, 4047. <https://doi.org/10.3390/electronics1123404>
6. Ilyosov, A.; Kutlimuratov, A.; Whangbo, T.-K. Deep-Sequence–Aware Candidate Generation for e-Learning System. *Processes* 2021, 9, 1454. <https://doi.org/10.3390/pr9081454>.
7. Safarov F, Kutlimuratov A, Abdusalomov AB, Nasimov R, Cho Y-I. Deep Learning Recommendations of E-Education Based on Clustering and Sequence. *Electronics*. 2023; 12(4):809. <https://doi.org/10.3390/electronics12040809>
8. Kutlimuratov, A.; Abdusalomov, A.; Whangbo, T.K. Evolving Hierarchical and Tag Information via the Deeply Enhanced Weighted Non-Negative Matrix Factorization of Rating Predictions. *Symmetry* 2020, 12, 1930.
9. Kutlimuratov, A.; Abdusalomov, A.B.; Oteniyazov, R.; Mirzakhililov, S.; Whangbo, T.K. Modeling and Applying Implicit Dormant Features for Recommendation via Clustering and Deep Factorization. *Sensors* 2022, 22, 8224. <https://doi.org/10.3390/s22218224>.